

Нурматов Диёрбек

Тоджиев Жасурбек

Зиядов Нодирбек

Самаркандский государственный медицинский университет

Узбекистан, Самарканд

Научный руководитель: PhD Азавова Тахмина

Аннотация: Предложена методика проведения ускоренных исследований, которые обеспечивают рождения здорового ребенка, а также охрану материнства и детства. Проведены испытания с целью определения болезни в начальных стадиях и их лечение. Охрана материнства и детства - это система государственных, общественных и медицинских мероприятий, которые обеспечивают рождения здорового ребенка, всестороннее правильное развитие подрастающего поколения.

Цель исследования. Является изучение особенностей формирования системы охраны материнства и детства, которое является важной составной частью социальной жизни государства. Для этого необходимо провести следующие исследования: - создания новых форм и методов помощи матери и ребенка; - проанализировать дискуссии, развернувшиеся вокруг создания новых методов и учреждений охраны матери и ребенка, их форм и задач; - выяснить эффективность новых форм и методов охраны матери и ребенка, успехи и трудности в их реализации и их причины; - выяснить участие благотворительных организаций и органов местного самоуправления в создании этих учреждений, их оценку своего места в решении вопроса охраны матери и ребенка; - проанализировать отношение государства к проблеме охраны материнства и младенчества и его участие в создании системы охраны матери и ребенка в рамках указанных форм и методов; - осуществлять медико-социальные исследования; - использовать потенциал национально-государственного управления для решения задач здоровья женщин и детей; - владеть основами медико-социальных практик в области охраны материнства и детства, а также современными технологиями организации медико-социальной помощи по вопросам охраны здоровья женщин и детей. **Материалы и методы исследования.** Для решения поставленных задач в исследовании использовались методы системного и сравнительного анализа, качественной и количественной характеристики рассматриваемых явлений и статистической обработки эмпирических данных, а также графической интерпретации исследуемых процессов. Ещё существует следующие методы исследования: социально-психологические; социально-педагогические; социально-медицинские; социально-правовые; социально-экономические; социально-групповые. Материнство – это способность женщины рожать ребёнка, выкармливать, а также воспитать его. В целях охраны здоровья матери и ребёнка необходимо реализовать высококачественную медицинскую помощь. Для этого в нашей стране организовано деятельность экстренных перинатальных и экстренных педиатрических мобильных дежурных реанимационных бригад создаются круглосуточные дополнительные дежурные посты.

Выводы. Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» определены задачи по совершенствованию системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям, оснащению перинатальных центров необходимой медицинской техникой и оборудованием, их укомплектованию классифицированными кадрами. Наряду с этим в отдалённых районах требуются организация системы целевого направления медицинской помощи на высоком уровне, повышение эффективности медицинских услуг, оказываемых матери и ребёнку. Семья, материнства и детства охраняются в нашей Конституции, международными и национальными законами и актами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48, 18-22.
2. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). Осложнение глюкокортикоидной терапии у больных сахарным диабетом, перенесших covid-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18, 10-13.
3. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.
4. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.